

**Moderna e regional, corbusiana e artesanal:
a Capela do Menino Jesus em Itapetinga**

Nivaldo Vieira de Andrade Junior

Arquiteto e urbanista (UFBA), Mestre em arquitetura e urbanismo (PPG-AU/FAUFBA)

Endereço: Rua Prof. Clementino Fraga, 102 – apto. 101 – Ondina – Salvador (Bahia)

CEP: 40.170-050

Telefones: (71) 3245.5074 // (71) 9198.0424

e-mail: nivandrade@superig.com.br

RESUMO

Em meados dos anos 1960, é construída em uma fazenda em Itapetinga, no interior da Bahia, uma minúscula capela dedicada ao Menino Jesus. Resultado da improvável associação entre um arquiteto japonês convertido ao judaísmo e recém-chegado à Bahia e um contratante impulsionado por um sonho profético que aceita de maneira incondicional a complexidade do projeto, trata-se de um exemplo único de arquitetura que alia complexidade e rusticidade, o moderno e o vernacular, Le Corbusier e a caatinga.

O material utilizado na sua construção – blocos de pedra talhada assentados sem argamassa e sem junta visível – e a forma orgânica, que se assemelha a um rochedo geometrizado, conseguem mimetizar a capela à árida paisagem em que se situa, enquanto as delicadas obras do artista plástico Lênio Braga atenuam a sua macizez. Apesar de ter sido totalmente construída com materiais e técnicas construtivas tradicionais e executada por operários da região, a sua complexa geometria – com paredes inclinadas, volumes planos e curvos sobrepostos e aberturas irregulares – tem suas bases no Modulor, o sistema de proporções elaborado por Le Corbusier a partir de 1948 e baseado na seção áurea, aqui utilizado de forma radial. O projeto, de autoria de Yoshiakira Katsuki em parceria com Alberto Hoisel e Guarani Araripe, recebeu Menção Honrosa na II Bienal de Artes Plásticas – Seção de Arquitetura, em 1968.

Este trabalho pretende analisar as particularidades desta obra, no contexto da arquitetura moderna brasileira e internacional, ao mesmo tempo em que alerta para a necessidade de estabelecer mecanismos para a sua preservação, uma vez que, após o falecimento do fazendeiro Juvino Oliveira, promotor da sua construção, o seu entorno vem sendo progressivamente descaracterizado e há riscos reais de que esta singular capela venha a desaparecer em definitivo.

ABSTRACT

In the middle of the 1960's, was built at a farm in Itapetinga, Bahia, a tiny chapel consecrated to Jesus Child. A result of the improbable association between a Japanese architect recently arrived in Bahia who turned Jew and a contractor stimulated by a prophetic dream who accepts unconditionally the complexity of the architect's design, this chapel is a unique example of architecture that combines complexity and rusticity, the modern and the traditional, Le Corbusier and the *Caatinga*.

The material used in its construction – stone blocks laid without mortar and without visible joints – and its organic form, which is similar to a geometrized rock, succeed to adapt the chapel to the arid landscape in which it is built, while the delicate works of the artist Lênio Braga lessens its solidness. Although this chapel was totally built using traditional materials and building techniques and was carried out by local workers, its complex geometry – with inclined walls, flat and curve juxtaposed volumes and irregular windows and doors – has its basis in Modulor, the proportion system developed by Le Corbusier as from 1948 and based in the golden section, in this case used radially. An Honorable Mention to this project, designed by Yoshiakira Katsuki in partnership with Alberto Hoisel and Guarani Araripe, was given in the Architecture Section of the 2nd Plastic Arts Biennale, in 1968.

This paper intends to analyze the singularities of this building, in the context of the Brazilian and international modern architectures, while warns to the need of creating means for its preservation, seeing that after Juvino de Oliveira's decease, its surroundings are changing very quickly and there are real risks that this unique chapel will disappear definitively.

Palavras-chave/key words: Yoshiakira Katsuki, Itapetinga, Modulor

Moderna e regional, corbusiana e artesanal:

a Capela do Menino Jesus em Itapetinga

Prefácio

Este trabalho surge como parte dos resultados de uma pesquisa desenvolvida pelo autor como consultor do Programa Monumenta/BID do Ministério da Cultura junto à 7ª Superintendência Regional do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, entre os meses de junho e setembro de 2004. Esta pesquisa teve como objetivo inventariar as obras mais significativas da arquitetura moderna na Bahia, visando identificar os exemplares mais importantes e que poderiam ser objeto de tombamento posteriormente. Entretanto, por uma série de razões, esta pesquisa não teve continuidade e apenas cinco exemplares foram catalogados, dentre eles a Capela do Menino Jesus de Itapetinga¹.

Um Breve Panorama da Arquitetura Moderna na Bahia: 1927-1964

Segundo Paulo Ormino de Azevedo (1986), a arquitetura moderna encontra suas primeiras manifestações na Bahia nos anos 1930. Neste período, são realizadas em Salvador as primeiras grandes obras que se utilizam dos novos materiais e técnicas construtivas, como o aço e o concreto, e que apresentam uma linguagem caracterizada pelo rigor geométrico, abrindo mão da profusão de ornamentos que havia caracterizado o cenário arquitetônico nas últimas décadas.

Dentre as principais obras realizadas na década de 1930, destacam-se a Agência Central dos Correios e Telégrafos (1934-37) e o Instituto do Cacau (1936-39), ambos no Bairro do Comércio; a creche conhecida como “Pupileira” (1935) em Nazaré; a Escola de Puericultura (1936-37) no Campo Grande, o Instituto Central de Educação da Bahia (1937-39) no Barbalho; e a Estação de Hidroaviões (1939) na Ribeira. Todos estes exemplos correspondem a grandes equipamentos realizados pelo poder público, a partir de projetos elaborados por arquitetos estrangeiros (como o alemão Alexander Buddeus) ou vindos de outros estados (como os cariocas Hélio Duarte e Ricardo Antunes), e que se utilizam de referências às diversas correntes da vanguarda arquitetônicas européia, como a Bauhaus, o Futurismo italiano ou a produção dos mestres holandeses como J.J.P. Oud.

A principal referência local para esta arquitetura é a construção, entre 1929 e 1930, do Elevador Lacerda, formado por uma torre de concreto de 73,50 m de altura e por uma ponte mista de aço e concreto que vence um vão de 28,71 m, conectando as Cidades Alta e Baixa. O Elevador Lacerda, cujo projeto foi concebido e desenvolvido entre 1927 e 1928 pelo arquiteto dinamarquês

¹ Os outros exemplares catalogados foram o Elevador Lacerda, o Edifício Caramuru, o Teatro Castro Alves e o Hotel da Bahia.

Fleming Thiesen, se tornou imediatamente um marco visual e uma referência de modernidade na paisagem urbana.

Figura 1: Instituto do Cacau
(foto do Acervo do Museu do Cacau)

Figura 2: Elevador Lacerda
(foto realizada por Ângelo Sá)

No período que vai do início dos anos 1940 até o início dos anos 1960, a arquitetura moderna na Bahia esteve em grande parte vinculada à *escola carioca* e à influência da obra e dos conceitos desenvolvidos por Le Corbusier. Em âmbito nacional, os marcos arquitetônicos desta escola são o Edifício-Sede da Associação Brasileira de Imprensa no Rio de Janeiro, dos irmãos Marcelo e Milton Roberto (1936-38); o Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York, de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer (1938-39); o Conjunto da Pampulha em Belo Horizonte, de Oscar Niemeyer (1942-43); e, principalmente, o Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro (1937-43), projetado por uma equipe coordenada por Lúcio Costa e composta por Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Machado Moreira e Ernani Vasconcellos, contando ainda com a consultoria de Le Corbusier.

Na Bahia, o mais influente e prolífico arquiteto entre os anos 1940 e 1960 foi Diógenes Rebouças. Dentre as principais obras realizadas por Rebouças neste período e que contribuíram para a consolidação da arquitetura da *escola carioca* na Bahia estão o Complexo Esportivo da Fonte Nova (1ª fase: 1942-1951), o Hotel da Bahia (com Paulo Antunes Ribeiro, 1947-52) e a Escola Parque (1ª fase com Hélio Duarte: 1947-50).

Figura 3:
Escola Parque
(fonte: BRUAND, 1981)

Figura 4: Hotel da Bahia, antes da
ampliação realizada nos anos 1980
(fonte: MINDLIN, 1999)

Outros arquitetos – que inclusive trabalharam tendo Rebouças como parceiro – também serão responsáveis pela realização em Salvador, neste mesmo período, de importantes edifícios vinculados a esta escola. Estamos nos referindo a nomes como Paulo Antunes Ribeiro (Edifício Caramuru, 1946; e Edifício do Banco da Bahia, 1949, ambos no Comércio) e Hélio Duarte (Edifício do Instituto Brasileiro para a Investigação da Tuberculose, no bairro da Federação, 1942; e Edifício da Associação Baiana de Imprensa, próximo à Praça da Sé, 1945-60).

Figura 5:
Edifício Caramuru
(fonte: CAVALCANTI, 2001)

Figura 6: Edifício da
Associação Baiana de Imprensa
(fonte: DUARTE & CARVALHO MANGE, 1960)

As principais referências para estes projetos serão os “cinco pontos para uma nova arquitetura”, apresentados por Le Corbusier em 1927 e aplicados por ele no projeto da Ville Savoye (1928-29) – pilotis, pavimentos livres e contínuos, fachadas independentes, utilização de janelas em fita e terraço jardim –, e a apropriação e adaptação destes “cinco pontos” no já citado projeto do Ministério da Educação e Saúde.²

Neste período, a filiação da arquitetura moderna baiana à *escola carioca* e à sua matriz corbusiana é tamanha que determinadas obras, como o Edifício Octacílio Gualberto, sede do IPASE (Instituto de Pensões e Aposentadorias dos Servidores do Estado), se constituem em verdadeiros manifestos desta escola. O Edifício do IPASE, projetado por Diógenes Rebouças entre 1952 e 1953 em pleno Centro Histórico de Salvador e na vizinhança de um monumento individualmente tombado pelo SPHAN³, reflete de maneira explícita as lições do Ministério da Educação e Saúde e dos “cinco pontos” corbusianos, com seus pilotis, sua planta livre, seu

² Neste projeto, a apropriação dos “cinco pontos” corbusianos, mais do que pela utilização de janelas em fita, passa pela inovadora utilização de quebra-sóis móveis (*brise-soleils*).

³ O Mirante do Saldanha (localizado à rua do Saldanha, nº 25), imóvel individualmente tombado pelo SPHAN desde 1941.

terraço-jardim e a utilização de elementos de controle climático de dois tipos: quebra-sóis verticais em placas de concreto pré-moldado e cobogós obtidos através do corte a 45° de tubos de cimento-amianto.

Figura 7: Edifício Octacílio Gualberto, sede do IPASE; à direita, o Mirante do Saldanha (foto realizada por João Legal, 2004)

A *escola carioca* foi dominante na arquitetura moderna brasileira – e, conseqüentemente, também na arquitetura realizada na Bahia – até a segunda metade dos anos 1950 e pode-se afirmar que apenas após a inauguração de Brasília, em 1960, a produção arquitetônica nacional adota outros paradigmas. Neste processo é indiscutível o papel da chamada *escola brutalista paulista*⁴:

Coincidindo com a inauguração de Brasília e com o progressivo esgotamento das pautas da escola carioca, surgem a partir de fins da década de 1950, e principalmente nos anos 1960, a maioria das obras exemplares da arquitetura brutalista tanto no mundo como no Brasil; aqui inicialmente quase que circunscritas ao panorama paulista, com algumas exceções notáveis; e somente dos anos 1970 em diante essa tendência vai se tornar, se não hegemônica, ao menos universalmente difundida nas demais regiões brasileiras, difusão e aceitação que paralelamente ocorre também na maioria dos países do mundo, com ênfase nos menos desenvolvidos. (ZEIN, 2005: 9-10)

Apesar da afirmação de Ruth Zein de que a difusão em escala nacional da arquitetura brutalista no Brasil ocorreu apenas a partir dos anos 1970, deixando de ser um fenômeno exclusivamente paulista, podemos identificar algumas obras realizadas na Bahia ainda no início dos anos 1960 que se aproximam desta vertente da arquitetura moderna. Algumas delas, como a Estação

⁴ Segundo Pevsner, Honour e Fleming, o termo *brutalista* foi cunhado em 1954 na Inglaterra para caracterizar a produção recente de Le Corbusier, particularmente a *Unité d'Habitation* de Marselha (1947-52) e os projetos realizados para Chandigarh, na Índia, a partir de 1951. Ainda segundo estes autores, esta arquitetura tem como características comuns as robustas estruturas em concreto aparente (*béton brut*) e a difusão internacional desta linguagem brutalista nos anos 1950 e principalmente nos anos 1960 pode ser identificada nas obras do inglês James Stirling, dos italianos Vittoriano Viganò e Giovanni Michelucci e do japonês Kenzo Tange, dentre outros (PEVSNER *et alli*, 1981: 102-103).

Marítima no Porto de Salvador (1962) e a Faculdade de Arquitetura de Universidade Federal da Bahia (1ª fase: 1963-67), foram realizadas por Diógenes Rebouças, em um momento de revisão da sua própria produção anterior. É interessante comparar, por exemplo, o edifício da FAUFBA com aquele contemporâneo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (1961-69), projetado por João Batista Vilanova Artigas – o principal nome da *escola brutalista paulista*.

Figura 8:
Faculdade de Arquitetura da
Universidade Federal da Bahia
(foto realizada pelo autor, 2005)

Figura 9:
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo
(foto realizada pelo autor, 2005)

É também a partir do início da década de 1960 que será perceptível, no âmbito da arquitetura moderna desenvolvida na Bahia, algumas influências da arquitetura tradicional, aproximando-se daquilo que Kenneth Frampton denominará, cerca de duas décadas depois, de *regionalismo crítico*:

O termo Regionalismo crítico não pretende denotar o vernáculo do modo como este foi, outrora, produzido espontaneamente pela interação combinada de clima, cultura, mito e artesanato, mas antes pretende identificar as ‘escolas’ regionais recentes, cujo objetivo principal tem sido refletir os limitados elementos constitutivos nos quais se basearam e servir a eles. Entre outros fatores que contribuíram para a emergência de um regionalismo deste tipo encontram-se não somente uma certa prosperidade, mas igualmente um certo tipo de consenso anticentrista – em última instância, uma aspiração por uma forma de independência cultural, econômica e política.

O conceito de cultura local ou nacional é uma proposição paradoxal não apenas devido à atual e óbvia antítese entre cultura de raiz e civilização universal, mas também porque todas as culturas, tanto antigas quanto modernas, parecem ter dependido, para seu desenvolvimento intrínseco, de uma certa fertilização cruzada com outras culturas. [...] As culturas regionais e nacionais precisam atualmente, mais do que nunca, ser, em última instância, constituídas como manifestações localmente moduladas da ‘cultura mundial’. [...] Do ponto de vista da teoria crítica precisamos encarar a cultura regional, não como algo dado e relativamente imutável, mas antes como algo que precisa, pelo menos atualmente,

ser cultivado de forma autoconsciente. Ricoeur sugere que manter qualquer tipo de cultura autêntica no futuro irá depender, em última instância, de nossa capacidade de gerar formas vitais de cultura regional enquanto nos apropriamos de influências estrangeiras tanto no plano da cultura quanto no da civilização (FRAMPTON, 1997: 381-382).⁵

Dentre os arquitetos em cuja obra Frampton identifica indícios de um *regionalismo crítico* estão Oriol Bohigas e José Antonio Coderch (Espanha); Álvaro Siza (Portugal); Aurelio Galfetti e Mario Botta (Suíça); Dimitris Pikionis, Dimitris e Susana Antonakakis (Grécia), Luís Barragán (México), Amâncio Williams e Clorindo Testa (Argentina) e Carlos Raúl Villanueva (Venezuela). Para Frampton, “o Regionalismo crítico é menos um estilo do que uma categoria crítica voltada para certas características comuns” (*ibid.*: 396).

Neste período, um dos exemplos mais conhecidos da aproximação entre a arquitetura moderna e as tradições culturais locais na Bahia é a intervenção realizada entre 1962 e 1963 por Lina Bo Bardi no Conjunto do Unhão, um antigo engenho de açúcar em Salvador, visando transformá-lo em Museu de Arte Popular e de Arte Moderna.

Figura 10:
Conjunto do Unhão após a intervenção
realizada por Lina Bo Bardi
(fonte: BARDI & FERRAZ, 1996)

Figura 11:
Escada desenhada por Lina Bo Bardi
no interior do Solar do Unhão
(fonte: BARDI & FERRAZ, 1996)

Autora de alguns marcos da arquitetura moderna em São Paulo, como a sua residência no Morumbi (1949-51) e o Museu de Arte de São Paulo (1957-69), Lina realiza no interior do Solar do Unhão aquele elemento que se tornará o símbolo desse projeto: uma imponente e ao mesmo tempo rústica escada em madeira, cujo desenho tem como referências os encaixes dos carros de

⁵ O conceito de *regionalismo crítico* foi utilizado pela primeira vez por Frampton no ensaio *Towards a Critical Regionalism: Six Points for na Architecture of Resistance*, publicado em 1983 dentro do livro *The Anti-Aesthetic Essays on Post-Modern Culture* (ed. H. Foster, pp. 16-30). Este ensaio foi, posteriormente, adaptado e transformado no capítulo *Critical Regionalism: modern architecture and cultural identity*, incluído a partir da 2ª edição do livro *Modern Architecture: a critical history*, publicado originalmente em 1980 e que difundiu o conceito em escala internacional. Entretanto, o próprio Frampton tem como referência um artigo anterior, que já desenvolvia o conceito de *regionalismo crítico*, ainda que se dedicasse especificamente à obra de um único escritório de arquitetura, os gregos Antonakakis. Trata-se de *The Grid and the Pathway: An Introduction to the Work of Dimitris and Susana Antonakakis*, de Alexander Tzonis e Liane Lefaivre (revista *Architecture in Greece*, nº 15, 1981, pp. 164-178).

bois. As suas dimensões, em uma edificação agora caracterizada pelos grandes espaços internos contínuos, tornam-na um elemento marcante e definidor do espaço interno do solar.

A passagem de Yoshiakira Katsuki pelo Brasil: 1962-86

Em 1962, chega ao Brasil o arquiteto japonês Yoshiakira Katsuki (n. 1937). Trabalha inicialmente em São Paulo como desenhista no escritório de Rino Levi e, em 1963, vai à Bahia, acompanhando um amigo japonês que viera realizar um documentário em Jacobina, onde termina por se instalar em definitivo, após se casar com uma artista plástica local. Katsuki trabalha então como desenhista nos dois maiores escritórios de arquitetura da cidade: o de Diógenes Rebouças e o de Alvarez & Pontual até que, em 1964, Assis Reis, antigo colaborador de Rebouças, resolver montar seu próprio escritório e leva consigo Katsuki, que passa a desenvolver principalmente os projetos de paisagismo do novo escritório.

É a partir daí que Katsuki, em paralelo ao trabalho com Assis Reis, passa a desenvolver uma série de projetos no interior do estado, sempre em parceria com Alberto Hoisel e Guarani Araripe, como as Estações Rodoviárias de Feira de Santana e de Itabuna (projetos construídos) e o Fórum de Ilhéus e a Estação Rodoviária de Vitória da Conquista (projetos não realizados).

Entre 1966 e 1968, Katsuki é contratado pelo Governo do Estado da Bahia como assessor-chefe da equipe coordenada pelo arquiteto carioca Sérgio Bernardes para elaboração do Plano Diretor do Centro Industrial de Aratu; em 1968, transfere-se para a França, onde ensina, a partir de 1969, na Unité Pédagogique d'Architecture de Toulouse. Em 1971, retorna ao Brasil, permanecendo inicialmente no Rio de Janeiro, onde desenvolve diversos projetos não executados para a Empresa Coimbra Bueno.

Em 1973, retorna a Salvador, novamente contratado pelo Governo do Estado da Bahia, para coordenar o Planejamento Físico do Plano Diretor do Complexo Petroquímico de Camaçari (COPEC) e, em 1974, desenvolve o projeto do Loteamento Itaigara, constituindo para isso, juntamente a outros três arquitetos⁶, o escritório *U Arquitetura e Urbanismo*, do qual foi a principal cabeça, até 1986, quando decidiu retornar definitivamente para o Japão.⁷

Além da intensa atuação nas áreas do desenho urbano e do planejamento físico-territorial, a obra arquitetônica realizada por Katsuki e seus diversos parceiros na Bahia foi representativa de um determinado momento da arquitetura baiana e, embora pouco numerosa, teve intensa repercussão em escala local. Dentre os projetos realizados com os sócios da *U Arquitetura e Urbanismo*, destacam-se o Edifício Residencial Monsenhor Marques, construído em 1974 no

⁶ O baiano Aurélio Miranda, o peruano Jorge Maldonado e o japonês Hisanori Moritaka. Estes três arquitetos já haviam trabalhado com Katsuki no Plano Diretor do COPEC.

⁷ Esta breve biografia profissional de Yoshiakira Katsuki tem como principais fontes a dissertação de mestrado defendida por Cione Fona Garcia sobre o arquiteto em 2002, no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (GARCIA, 2002), e a convivência do autor deste trabalho com os antigos sócios de Katsuki na *UMK Arquitetos*, empresa que sucedeu a *U Arquitetura e Urbanismo* e na qual o autor deste trabalho colaborou entre 1998 e 2003.

Largo da Vitória e que explicita as influências do metabolismo japonês então em voga na obra de Katsuki; e o Edifício-Sede da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, construído em 1978.

Figura 12:
Edifício Monsenhor Marques
(foto realizada por Aurélio Miranda)

Figura 13: Maquete do Edifício-Sede da
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
(foto realizada por Aurélio Miranda)

A Capela do Menino Jesus em Itapetinga: 1964-67

Entretanto, a obra-prima de Yoshiakira Katsuki é certamente a Capela do Menino Jesus, realizada na Fazenda Bela Vista no município de Itapetinga, no interior da Bahia. Esta capela, projetada em parceria com Alberto Hoisel e Guarani Araripe, tem sua origem em um sonho tido por Juvino Oliveira, proprietário da Fazenda Bela Vista, por volta de 1940. Juvino Oliveira – o primeiro prefeito de Itapetinga (1955-59) – descreve assim o seu sonho:

O pequeno compartimento em que [eu] dormia transformara-se num infinito de luz e beleza incomparáveis, na visão que me veio, onde um menino, com longa e alvíssima túnica, sustentava em suas mãos um globo resplandecente. Senti-me infinitamente pequeno ante aquela infinita grandeza, mas com a mesma sensação e tranqüilidade de quando era criança, ao lado dos meus pais. (OLIVEIRA, s/d: 5)

Figura 14:
Vista geral da capela
(fonte: OLIVEIRA, s/d)

Posteriormente, Oliveira associou o menino do sonho à imagem do Menino Jesus e, em 1965, mais de duas décadas depois do sonho, solicitou ao arquiteto Guarani Araripe o projeto “de uma gruta inspirada na onipotência do Grande Arquiteto do Universo.”

De acordo com Hoisel, “Juvino já tinha – para nossa total surpresa – aprovado aqueles desenhos esdrúxulos, nada parecidos com uma igreja convencional. Ao ver o anteprojeto, o velho místico exclamou: ‘Mas é isto mesmo! É o que eu queria, uma caverna, como a caverna que eu vi no meu sonho!’” (apud GARCIA, 2002: 55).

Ainda segundo Hoisel, durante o processo de projeção os arquitetos buscaram “uma expressão do sagrado, do ancestral, do fora-de-tempo, do eterno. Algo fora das noções de moderno ou antigo ou – nosso desafio mais presente – das noções imediatas de ocidental ou oriental.” (apud GARCIA, op. cit.: 53).

Hoisel afirma ainda que “a idéia de usar a pedra como material único da construção apareceu-nos imediatamente, em comum acordo. Os esboços originais de Katsuki foram desenvolvidos em modelos de argila até atingirmos a expressão definitiva.” (apud OLIVEIRA, op. cit.: 9):

Depois vieram os complicados desenhos técnicos, muito diferentes dos de um projeto comum; desenhos que o mestre Gilberto Assis compreendia com surpreendente facilidade. A construção. O trabalho de Lênio complementando a obra. E as inscrições dos operários, registrando no granito seus nomes e sua fé. Depois de pronta, a Capelinha do Menino Jesus nos parece mais rica de significações do que durante o projeto. Cada vez que a revisitamos, temos alguma coisa nova a descobrir. Aquelas espessas paredes de pedra, aquele espaço/forma, nos falam de uma linguagem ancestral do inconsciente, nos falam de uma Eternidade serena que existe no interior de cada pedra, de cada ser humano. O artista é um instrumento do Mistério e aprende com sua própria obra. (Alberto Hoisel apud OLIVEIRA, op. cit.: 9)

Figura 15:
Planta baixa da nave e da sacristia da capela
(fonte: GARCIA, 2002)

Figura 16:
Desenho construtivo da capela
(fonte: GARCIA, 2002)

A minúscula capela foi totalmente construída com blocos de granito cinza-claro encaixados sem argamassa. O edifício tem a forma de uma grande rocha, com paredes inclinadas, sendo algumas curvas e outras planas, e é formado por apenas dois volumes articulados, correspondentes à nave e à sacristia, ambos construídos sobre um patamar elevado de área muito maior que o espaço da capela. As portas e janelas, por sua vez, são assimétricas, ajudando a configurar uma arquitetura de grande complexidade e organicidade, porém mimetizada à árida paisagem da caatinga e erguida pelas mãos dos operários da região:

Iniciada em 1964, a construção da Capelinha do Menino Jesus prolongou-se por quase quatro anos, orientada pelo engenheiro Fidelino Lopes Ribeiro e executada pelos operários da cidade de Itapetinga. O belo granito cinza de uma jazida próxima ao local da obra multiplicou-se em milhares de pedras sob as mãos de homens simples, organizou-se em paredes e pisos, definindo espaços de luz e sombra, silêncio e paz.

Durante a construção, podia-se ouvir de muito longe o cantar dos martelos e das talhadeiras, num ritmo marcado de amor e fé. Não havia a pressa das construções comuns. Era um ritual. Subiam as paredes, definiam-se os espaços. A primeira missa foi celebrada ainda entre os andaimes, no Natal de 1965, e a visita oficial de inauguração realizou-se no dia 12 de dezembro de 1967. (OLIVEIRA, op. cit.: 8)

Figura 17:
Vista da abside
(fonte: OLIVEIRA, s/d)

Figura 18:
Vista da entrada principal
(fonte: OLIVEIRA, s/d)

O aspecto maciço e pesado do edifício é atenuado pelas delicadas obras de arte que o integram, todas de autoria do artista plástico Lênio Braga (1931-73), que já havia colaborado com os mesmos arquitetos em outras obras.⁸

Dentre as obras de arte que Braga realizou especialmente para a capela, destaca-se a cruz em pedra sabão, situada no adro em frente à Capela. Com 2,80 m de altura, possui 41 baixos-relevos retratando cenas do Antigo e do Novo Testamento. Na base do altar, por sua vez, esculpida em

⁸ Como a Estação Rodoviária de Feira de Santana, cujo painel de azulejos é de sua autoria.

um único bloco de granito encontrado próximo à obra, está representada a Última Ceia. Outra obra de grande valor é a Imagem do Menino Jesus, esculpida em cedro e encarnada, com 0,70 m de altura e que representa um sagaz menino despido, sentado e tendo ao colo uma bola avermelhada e brilhante (GARCIA, *op. cit.*: 54).

Existem ainda as peças em ferro batido, todas elas executadas pelo ferreiro João Batista de Souza: a porta principal da Capela, onde está representada a anunciação da Virgem, rodeada de pombas, em meio a uma chuva de flores; a porta da sacristia; o pássaro que suporta o sino; o tocheiro; a lâmpada de óleo da sacristia; a grade do sino; o crucifixo e os dois castiçais do altar; e o confessionário, que é tão somente uma grade fixada na parede da nave, tendo um banco de madeira e couro de um dos lados e um genuflexório do outro. Dentre as peças em madeira, estão as cadeiras da nave e uma arca, colocada na sacristia, com dobradiças e fechos executados em ferro.

Figura 19:
Vista externa de uma das aberturas com seu gradil e o sino
(fonte: OLIVEIRA, s/d)

Figura 20:
Interior da capela, observando-se o jogo de luz e sombras proporcionado pelas inusitadas aberturas
(fonte: OLIVEIRA, s/d)

Figura 21:
Cruz em pedra sabão de Lênio Braga
(fonte: OLIVEIRA, s/d)

Às obras realizadas por Lênio Braga juntam-se os desenhos e inscrições gravados nas paredes de pedra da capela: frases de Juvino Oliveira, versículos bíblicos e até mesmo inscrições não programadas, realizadas por operários que gravaram seus nomes, suas iniciais e datas como a da primeira missa (Hoisel *apud* GARCIA, *op. cit.*: 98).

Figura 22:
Imagem do Menino Jesus
(fonte: OLIVEIRA, s/d)

Figura 23:
Detalhe do gradil da porta principal
(fonte: OLIVEIRA, s/d)

Figura 24:
Detalhe dos blocos de pedra assentados sem
argamassa
(fonte: OLIVEIRA, s/d)

Figura 25:
Uma das inscrições gravadas
nas paredes da capela
(fonte: OLIVEIRA, s/d)

A capela é realizada de maneira artesanal, e sua forma orgânica, aliada às características da pedra, material construtivo absolutamente predominante, fazem com que a integração entre edifício e paisagem local, com sua vegetação rasteira, ocorra de maneira plena e tranqüila. O projeto paisagístico se utiliza de espécimes autóctones da vegetação local.

Por outro lado, contudo, o projeto parte de uma lógica geométrica bastante singular e que, à primeira vista, destoa do seu caráter vernacular: por sugestão do arquiteto Alberto Hoisel, o projeto totalmente baseado no Modulor, o sistema de proporções desenvolvido por Le Corbusier cerca de vinte anos antes e utilizado pelo arquiteto franco-suíço como sistema referencial em muitos de seus projetos, como a Unité d'Habitation de Marselha (1947-52) e o Hospital de Veneza (1963-66).

Baseando-se na proporção áurea e nos números de Fibonacci, Le Corbusier pretendia, com o Modulor, estabelecer as medidas do homem ideal, encontrando assim de maneira “matemática” a harmonia na composição arquitetônica. Como afirma Hoisel:

O Modulor nos ensina que as medidas na arquitetura deixam de ser quantitativas e passam a ser uma misteriosa harmonia musical... Nesse processo de 'geometrização' do projeto, empregamos o Modulor de Le Corbusier de forma radial, coisa que o mestre provavelmente nunca fez. Ou seja, estabelecemos um ponto focal arbitrário e, a partir dele, todas as medidas planimétricas radiais eram medidas do Modulor. Assim como todos os lados dos polígonos formados pelas faces internas das paredes (sempre trapézios irregulares) e as distâncias dos vértices internos para o piso também eram Modulor. Por sua vez, as arestas internas formadas pelo encontro dessas faces convergiam para um outro foco virtual lá no alto, a cerca de 15 metros do piso (modulor 15,49 m), lá no ar, acima da edificação. Na verdade eram dois focos virtuais, um para a nave e outro para a sacristia, sendo que o da nave estava exatamente no piso, e o da sacristia estava deslocado (1,40 m no modulor) do seu foco do piso e a uma altura menor. (apud GARCIA, op. cit.: 97)

Segundo o Prof. Pasqualino Magnavita, “a Capela de Itapetinga [...] constitui uma obra singular na arquitetura produzida na Bahia. [...] Aparentemente informal, resulta de uma concepção bastante racional. O emprego do Modulor de Le Corbusier [...] serviu então como referencial à geometria do espaço construído. Uma espécie de paradoxo entre forma, materiais e destinação.” (apud GARCIA, op. cit.: 50).

O complexo projeto desenvolvido por Katsuki, um budista convertido ao judaísmo e com fortes ligações com o candomblé, e por seus parceiros brasileiros de origem cristã, corresponde a um exemplo único de arquitetura que alia complexidade e rusticidade, o moderno e o vernacular, Le Corbusier e a caatinga, tendo recebido menção especial na II Bienal Nacional de Artes Plásticas – Seção de Arquitetura, em 1968.

Embora, à primeira vista, possam ser identificadas semelhanças entre a Capela do Menino Jesus de Itapetinga e a Capela de Notre Dame du Haut em Ronchamp (1950-54), de Le Corbusier, estas semelhanças se limitam ao inusitado das formas destas duas capelas:

No projeto da capela [...] nossas primeiras considerações foram no sentido de evitar quaisquer modelos de templos propostos recentemente ou em qualquer outra época. Nada que sugerisse nem vagamente algum projeto de outro arquiteto. Vivíamos ainda sob o impacto de Notre Dame du Haut de Ronchamp, a maravilha que Le Corbusier criara poucos anos antes. Consultamos livros e números especiais de revistas de arquitetura, não para nos 'inspirar', como tantos fazem, mas para descartar impiedosamente qualquer proposta que lembrasse algo já concebido por outros. (Alberto Hoisel apud GARCIA, op. cit.: 96-97)

Este singular projeto, parte de uma obra que o próprio Katsuki considera “imatura e impolida” (apud GARCIA, op. cit.: 94) pode ser considerado um exemplo daquilo que Frampton denominou de *regionalismo crítico*, pois como veremos se enquadra nas principais características apresentadas por ele:

- 1) O Regionalismo crítico deve ser entendido como uma prática marginal que, embora crítica acerca da modernização, ainda assim se recusa a abandonar os aspectos emancipatórios e progressistas do legado arquitetônico moderno [...]. Em contraste com a linha que vai de Haussmann a Le Corbusier, favorece a planta pequena e não a de grandes dimensões.
- 2) [...] O Regionalismo crítico manifesta-se como uma arquitetura conscientemente delimitada que, em vez de enfatizar a construção como um objeto independente, faz a ênfase incidir sobre o território a ser estabelecido pela estrutura erguida no lugar. [...]
- 3) O Regionalismo crítico favorece a realização da arquitetura como um fato tectônico, e não como a redução do ambiente construído a uma série de episódios cenográficos desordenados.
- 4) Pode-se afirmar que o Regionalismo crítico é regional na medida em que invariavelmente enfatiza certos fatores específicos do lugar, que variam desde a topografia [...] até o jogo variado da luz local que sobre ela incide [...].
- 5) O Regionalismo crítico ênfatiza tanto o tátil quanto o visual. [...]
- 6) Enquanto se opõe à simulação sentimental do vernáculo local, em certos momentos o Regionalismo crítico vai inserir elementos vernáculos interpretados como episódios disjuntivos dentro do todo. [...]
- 7) O Regionalismo crítico tende a florescer naqueles interstícios culturais que, de um modo ou de outro, são capazes de fugir ao cerco da investida otimizadora da civilização universal.

Atualmente, a capela abriga as sepulturas de Juvino Oliveira, de sua esposa Laura Santos Oliveira e de mais dois membros da sua família: o filho Nivaldo Santos Oliveira e a neta Ana Verena Lopes Oliveira, falecida em 1969, aos dois anos de idade. Com o falecimento do proprietário original e de alguns de seus herdeiros, a fazenda passou a pertencer a Sueli Oliveira, viúva do filho de Juvino.

Figura 26: Sepulturas de Juvino Oliveira e familiares junto à capela (foto realizada por Lara Vieira, 2005)

Figura 27: Novo tratamento paisagístico dado ao entorno da capela (foto realizada por Lara Vieira, 2005)

Embora a capela encontre-se preservada em sua configuração original, algumas intervenções realizadas no seu entorno imediato nas últimas décadas vem comprometendo a sua integração com a árida paisagem da caatinga. Dentre estas intervenções, destaca-se a construção posterior de um edifício nas suas proximidades e a modificação radical do jardim original, ocorrida há cerca de dez anos, com a substituição da vegetação nativa e rasteira proposta no projeto paisagístico original por outras espécies de maior altura e exuberância, que desvirtuaram a harmoniosa relação antes existente entre arquitetura e paisagem.

A ausência de compromisso da atual proprietária, responsável pela modificação do jardim original, é percebida até mesmo por alguns descendentes de Juvino Oliveira, que temem pela perda irremediável e definitiva da capela, uma vez que a atual proprietária não parece se preocupar com a sua manutenção e com a preservação de suas características originais.

Em Defesa da Preservação da Arquitetura Moderna na Bahia

Segundo Márcia Sant'Anna, "dois dos principais expoentes brasileiros do modernismo – Lúcio Costa e Mário de Andrade – estiveram profundamente envolvidos com a organização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional", de tal maneira que "a oficialização da prática de preservação se dá no Brasil pela mão dos modernistas" (SANT'ANNA, 1997: 119). Para Sant'Anna, a importância dos intelectuais ligados ao modernismo na consolidação do conceito de patrimônio cultural no Brasil teve como resultado que "a configuração que assumiu o patrimônio histórico e artístico nacional reflete o projeto modernista de instituir como genuína arte nacional o barroco mineiro e a arte moderna" (*ibid.*: 125).

Assim, apenas dez anos separam a fundação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – hoje IPHAN – em 1937 e os primeiros tombamentos por este órgão de bens representativos da arquitetura moderna brasileira. A Igreja de São Francisco de Assis da Pampulha, em 1947, e o Ministério da Educação e Saúde, atual Palácio Gustavo Capanema, no ano seguinte, foram os primeiros edifícios modernos a serem declarados patrimônio nacional pelo IPHAN. Estes dois edifícios, cujo significado na consolidação da arquitetura moderna no Brasil é inquestionável, foram inaugurados em 1943, ou seja, o seu tombamento ocorreu apenas quatro anos após a sua inauguração.

Nas décadas seguintes, continuaram a ser tombados outros monumentos representativos da arquitetura e do urbanismo modernos e atualmente o elenco de bens tombados pelo IPHAN inclui alguns edifícios no Rio de Janeiro (a Estação de Hidroaviões de Atílio Corrêia Lima e o Edifício da A.B.I. dos irmãos Roberto), em São Paulo (três casas realizadas por Gregori Warchavchik entre 1927 e 1930) e em Brasília (a Catedral Metropolitana, tombada logo após a sua inauguração). Existem ainda conjuntos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos tombados, como o Parque do Aterro do Flamengo, de Affonso Eduardo Reidy, e o trecho inicial do Conjunto Residencial do

Parque Guinle, de autoria de Lúcio Costa, ambos no Rio de Janeiro; o Conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte; e toda a área correspondente ao Plano Piloto de Brasília.

Na Bahia, entretanto, o IPHAN não teve entre as suas principais preocupações até o presente momento a preservação da arquitetura moderna. À exceção do Elevador Lacerda, que se encontra já há alguns anos em processo de tombamento, até hoje nenhum exemplar da arquitetura moderna foi declarado patrimônio nacional. O Governo do Estado, por sua vez, através do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), realizou o tombamento de apenas três exemplares da arquitetura moderna baiana, todos em Salvador: o Instituto do Cacau, a creche conhecida como “Pupileira” e o Centro Escolar Carneiro Ribeiro (Escola-Parque), além de uma pintura mural realizada pelo artista plástico Genaro de Carvalho no restaurante do Hotel da Bahia.

Embora o instrumento do tombamento seja fundamental como medida de proteção daqueles bens identificados como representativos de uma determinada cultura ou linguagem artística, é notório que apenas o fato de declarar tombado um imóvel não garante, na prática, a sua preservação. Basta que tomemos como exemplo o caso daquela que é considerada a primeira obra de arquitetura moderna no Brasil: a casa que Gregori Warchavchik construiu para si mesmo em 1928, na Vila Mariana. Tombada pelo IPHAN desde 1986, em 2000 uma matéria publicada em uma revista especializada denunciava o seu estado de arruinamento:

A casa está interditada por perigo de desabamento. A deterioração é evidente, visível, preocupante – as estruturas do telhado estão apodrecidas, armários, lambris de madeira e caixilharias parecem irrecuperáveis. O paisagismo, parte integrante da casa e do tombamento, está abandonado. Enfim, vários elementos originais e componentes importantes do ideário podem ser perder – se não se reverter essa situação de impasse e abandono. (MACUL, 2000: 46).

Na Bahia, passa por situação semelhante de descaso o Edifício Caramuru. Este edifício, publicado por diversas revistas internacionais de arquitetura⁹, perdeu há alguns anos aqueles que eram os seus elementos mais característicos: os quebra-sóis metálicos fixos, originalmente existentes nas fachadas voltadas para a rua da Grécia e para a avenida Estados Unidos:

Devido ao clima quente da Bahia [...] e à exposição das fachadas a duas ruas (desfrutando de uma bela vista, mas exigindo proteção durante todo o dia), o arquiteto projetou um sistema de leves grades de ferro, de 2 por 3 m, destacadas das fachadas e dispostas em dois planos, alternando-se em tabuleiro de xadrez, espaçadas de 25 cm e apoiadas em consolos de concreto salientes das lajes dos andares. Essas grades são cobertas por uma espécie de veneziana feita de tiras de bronze de 1 mm de largura, material fornecido pelo fabricante sob forma de um tipo de tela metálica. A proteção contra o excesso de insolação

⁹ Na primeira metade dos anos 1950, o Edifício Caramuru – considerado por Yves Bruand (1981) o primeiro edifício moderno de Salvador – foi publicado pelas revistas *L'Architecture d'Aujourd'hui* (nº 42-43, ago. 1952), *Domus* (nº 292, 1954) e *Architectural Review* (vol. 116, out. 1954).

assim obtida, como se um mosquiteiro fosse transformado em brise-soleil, é total e não impede que se possa desfrutar da vista. Ao mesmo tempo, ela forma um desenho particularmente alegre e detalhado sobre as fachadas, quebrando a monotonia do bloco retangular maciço. (MINDLIN, 1999: 234)

Desde a construção do Edifício Caramuru, foram erguidos diversos outros edifícios de gabarito equivalente que, no período da tarde, diminuem consideravelmente a incidência direta do sol na sua fachada noroeste agora “despida”. Porém, embora a retirada destes quebra-sóis não represente tanto um problema do ponto de vista do conforto no interior do Edifício Caramuru, ela se constitui em uma radical e talvez definitiva descaracterização da sua imagem arquitetônica.

Figura 28:
Vista do Edifício Caramuru
antes da retirada dos quebra-sóis
(fonte: Arquivo DOCOMOMO/UFBA)

Figura 29:
Vista do Edifício Caramuru
após a retirada dos quebra-sóis
(foto realizada pelo autor, 2004)

Situação semelhante ocorreu no Edifício Mariglória, um edifício de apartamentos construído entre 1952 e 1954 no bairro do Canela segundo projeto do engenheiro Antônio Rebouças (irmão de Diógenes Rebouças). Além dos dois imensos troncos de cone anexos à fachada principal que correspondem às torres de circulação vertical, o Edifício Mariglória tinha originalmente como característica mais marcante os *brise-soleils* horizontais de cimento-amianto. Em 1988, estes elementos foram retirados, devido à queda de duas das placas sobre alguns automóveis estacionados na garagem que ocupa o pavimento térreo do edifício. A perda desta proteção contra o excesso de incidência solar na sala e nos dois quartos voltados para o poente levou alguns moradores a fecharem suas varandas com esquadrias de alumínio e vidro, tornando ainda mais grave a descaracterização do edifício.

É essencial, portanto, buscar mecanismos alternativos de preservação do nosso patrimônio arquitetônico moderno que não necessariamente passem pelo tombamento, mas sim pela conscientização dos proprietários dos imóveis e da população em geral do valor histórico e arquitetônico destes bens. Este processo de educação patrimonial deve passar ainda pela orientação de como esses valores podem ser apropriados simbolicamente e, conseqüentemente, economicamente.

Márcio Campos apresenta um exemplo – ainda que questionável – de como isso ocorre em Salvador:

No final dos anos 80 uma mudança de gosto, que deu início à 'atualização' da produção local com os temas da arquitetura pós-moderna historicista norte-americana, possibilitou a permanência física de vários casarões do Corredor da Vitória. Se até então eles foram sucessivamente demolidos para dar lugar aos edifícios de apartamentos da classe média alta, a partir deste momento as casas das famílias ricas construídas a partir da segunda metade do século XIX na expansão da cidade para o sul, foram preservadas e tornaram-se hall de entrada e salão de festas dos novos edifícios. Numa clara apropriação do 'capital simbólico' destes casarões, alguns destes novos arranha-céus passaram a ostentar frontões estilizados em seu topo.

Este tipo de apropriação, ainda que destrua completamente a ambiência da edificação – e alguns dirão que destrói, inevitavelmente, o próprio edifício, uma vez que se modifica a sua imagem -, acaba por preservar, ao menos, a sua materialidade. O que Márcio Campos se esquece de informar é que, na maioria das vezes em que estes casarões são conservados, isto ocorre por exigência dos antigos proprietários, através da inclusão de uma cláusula no contrato de compra do imóvel que declara a invalidade do mesmo no caso de demolição do casarão.

Estes dois fatores – a compreensão da população do valor histórico e/ou arquitetônico de determinados imóveis e a transformação do capital simbólico daí decorrente em aumento efetivo do valor de mercado do bem – têm como conseqüência direta um maior interesse dos proprietários em preservar o seu bem.

Neste sentido, a atuação das instituições ligadas à preservação do patrimônio precisa ser urgentemente revista e, neste processo de revisão, organizações como o Docomomo têm um papel fundamental. Para uma efetiva preservação do patrimônio arquitetônico moderno, uma ação de educação patrimonial junto à sociedade em geral e aos proprietários de bens de interesse cultural em particular pode ser mais eficaz, se associada a estratégias alternativas de preservação, que o simples tombamento.

Ações de educação patrimonial deste tipo podem evitar a descaracterização e até mesmo a perda definitiva de exemplares arquitetônicos como a singular capela do Menino Jesus em Itapetinga.

Referências Bibliográficas

- AZEVEDO, Paulo Ormino de. Crise e Modernização: a arquitetura dos anos 30 em Salvador. In: SEGAWA, Hugo (org.). **Arquitetura Brasileira: Anos 80**. São Paulo: Projeto, 1986, pp. 14-18.
- BARDI, Lina Bo; FERRAZ, Marcelo Carvalho (coord.). **Lina Bo Bardi**. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1996.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- CAMPOS, Márcio C.. Fora do Centro: a lógica das extensões. Qual tem sido o destino dos “edifícios antigos” fora dos centros históricos brasileiros? O caso de Salvador. São Paulo: Vitruvius, 2003. Disponível em <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp187.asp>.
- DUARTE, Hélio; CARVALHO MANGE, Ernesto Roberto. Associação Baiana de Imprensa. **Revista Acrópole**, nº 259, mai. 1960, pp. 176-177.
- FRAMPTON, Kenneth. **História Crítica da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- GARCIA, Cione Fona. **A Obra de Yoshiakira Katsuki**. 2002. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador.
- MACUL, Márcia. A dor da perda. **Projeto**, nº 89, abr./mai. 2000, pp. 44-46.
- MINDLIN, Henrique. **Arquitetura Moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: MinC/IPHAN : Aeroplano, 1999.
- OLIVEIRA, Juvino; HOISEL, Alberto. **Capela do Menino Jesus**. Itapetinga, s/d.
- SANT'ANNA, Márcia. Modernismo e Patrimônio: o Antigo-Moderno e o Novo Antigo. In: CARDOSO, Luiz Antônio Fernandes; OLIVEIRA, Olívia Fernandes de (org.). **(Re) Discutindo o Modernismo: universalidade e diversidade do movimento moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil**. Salvador: Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, 1997. pp. 119-128.
- SANTOS, Paulo F. **Quatro Séculos de Arquitetura**. Valença: Editora Valença, 1977.
- ZEIN, Ruth Verde. A Década Ausente: reconhecimento necessário da arquitetura brasileira do brutalismo paulista. In: **Anais do 6º Seminário do_co_mo_mo Brasil**. Niterói: PPG-AU/UFF / DOCOMOMO Brasil / CREA/RJ, 2005 (CD-Rom).